

BANK-MOLIYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING BANKLAR BARQARORLIGIGA TA'SIRI

Ernazarov Narmet Saparbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank hisobi va audit” kafedrasida dotsenti. E-mail:

narmet.saparbayevich1962@gmail.com

Tel: +998 909907741

Annotatsiya. Ushbu maqolada bank tizimida “raqamli” banklar va raqamli bank operatsiyalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yanada kengaytirish, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari, afzalliklari va kamchiliklari o‘rganilgan. Shu bilan birga, tijorat banklarining moliyaviy xizmatlarni ommabopligini oshirishda raqamli banklarning tuzilishi, turlarining tahlili hamda O‘zbekiston sharoitida uni rivojlantirish yo‘llari atroflicha yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston Respublikasida bank-moliya tizimini raqamlashtirishning xuquqiy asoslari keltirilgan bo‘lib, mavzuga doir iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalari qayd etilgan, shuningdek, tijorat banklarida raqamlashtirish jarayonlarini yanada yaxshilash borasida amaliy takliflar va nazariy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli bank, platforma, terminal, bankomat, onlayn kredit, to‘lov tizimlari, raqamli depozit xizmatlari, mobil ilova, plastik kartalar.

1. Kirish.

Bank xizmatlarini modernizatsiyalash va soddalashtirish tizimi mamlakat moliyaviy xizmatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari, barcha sohalarda bo‘lgani kabi, bank tizimiga ham keng joriy etilgan. Bank tizimida raqamli bankingni rivojlantirish iqtisodiy o‘sishning asosiy masalalaridan biri ekanligini alohida qayd etish lozimdir. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida [1]”gi PF-6079-son Farmoniga ko‘ra, 2022-yil 1-yanvarga qadar masofadan kredit mahsulotlarini realizatsiya qilish, omonatlar va hisob raqamlarni ochishni o‘z ichiga olgan keng turdagi onlayn xizmatlar ko‘rsatishni ta‘minlash orqali tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi yakuniga yetkaziladi. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

2020-yil 12-mayda “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida [2]”gi PF-5992-sonli Farmoni qabul qilinib, unga ko‘ra bank tizimiga zamonaviy server yechimlari asosida axborot va moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xafsizligini lozim darajada ta‘minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda inson omili ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlar belgilab berildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-mayda “Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida [3]”gi PQ-162-sonli Qarorlarini qabul qilinganligi raqamli bank xizmatlarining yangi tendensiyalari, xavf-xatarlar va ularni boshqarish strategiyalarini yaratadi. Ushbu qarorga asosan, moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish, banklarning hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko‘rsatilishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilishi belgilangan. Umuman olganda, raqamlashtirish tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

2. Adabiyotlar sharhi.

Raqamli banking - bu bank va uning mijozlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning yangi shakli, shu jumladan raqamli, axborot va texnologiya strategiyalari sohasidagi iste‘molchilar va tijorat mijozlari uchun moliyaviy xizmatlar sohasidagi innovatsiyalar [4].

Bank innovatsiyalarini moliyaviy xizmatlar sohasidagi raqamli transformatsiyaga o‘tkazish raqamli texnologiyalar an‘anaviy bank biznesini tubdan o‘zgartirishga turtki bo‘ladi va yangi innovatsion yechimlarni joriy etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda [5].

Bank mijozlari banklarning mobil ilovalari (mobile banking) yordamida istalgan joyda va istalgan vaqtda bank operatsiyalarini darhol amalga oshirishlari mumkin. Bundan tashqari, mobil banking ilovasi qo‘shimcha filiallarni ko‘paytirish xarajatlarini kamaytiradi. Bank, shuningdek, ilovadan mijozlar ma‘lumotlarini olishdan foyda oladi [6].

Bank xizmatlarini mijoz va bank xodimi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada bo‘lgan bank ofisida emas, balki uyda, mijozning ofisida, ya‘ni ikkinchisi uchun qulay bo‘lgan joyda ko‘rsatish kerak va raqamli bankning asosiy jihatlaridan biri bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay sharoitlar (ya‘ni, mijoz talabidan kelib chiquvchi) va tez fursatlarda xizmat ko‘rsatish hisoblanadi [7].

Bank, bu moliya muassasi shunchalar rivojlandiki hozirda bu so‘zni bilmaydigan, tushunmaydigan shaxsning o‘zi yo‘q. Jamiyat hayotida bu iqtisodiy

termin, o'z obro' e'tiboriga ega. Kundalik turmush hayotimizda bajaradigan ishlarimizda ham bu moliya muassasiga yuzlanamiz. Plastik kartada bajariladigan kichik savdodan to valyuta ayri boshlash kabi ishlarda bu moliya muassasi bizga ko'maklashadi [8].

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv, grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar moliyaviy sektorni tubdan o'zgartirdi. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi tijorat banklari faoliyatida katta o'zgarishlarga olib keldi va mijozlarga ko'plab qulayliklar yaratdi. Raqamli depozit xizmatlari ana shunday o'zgarishlarning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, banklarning an'anaviy xizmatlarini yanada tezroq, qulayroq va samaraliroq amalga oshirish imkonini bermoqda.

Shuningdek, Hozirda tijorat banklari tomonidan qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalarini bir shartli ravishda to'rtta turda tasniflash mumkin. Bular ma'lumotlarni qayta ishlash, vizual texnologiyalar, kommunikatsion, elektron texnologiyalardan tashkil topadi (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida raqamli texnologiyalar tasnifi [9]

Banklar transformatsiyasi orqali aholi uchun, shu jumladan jismoniy va yuridik shaxslar uchun taqdim etiladigan moliyaviy mahsulotlar foydalanishga juda sodda va qulay shaklga kelishi kerak. Bunda IT texnologiyalarning keng yo'lga qo'yilishi bilan bir qatorda xodimlarning malakasidan tortib muomalasigacha o'zgarishi, yangicha yondashuvlarga mos bo'lishi juda muhimdir.

Aholining eng xilma-xil ehtiyojlarini qondirish uchun elektron to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati barcha tijorat banklari, fond birjalari, ko'p funksiyali markazlar, uy-joy kommunal xizmatlari, davlat xizmatlari veb-sayti va boshqalar tomonidan faol reklama qilinmoqda, chunki bu tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi hamda barcha subyektlarning tegishli xizmatlarning provayderlari va iste'molchilari ularning o'zlari virtual makonga izchil harakat qilmoqdalar. Butun dunyo bo'ylab raqamli iqtisodiyotning jadal tug'ilishi va rivojlanishi bozorning barcha ishtirokchilari o'z faoliyati mazmuniga zarur tuzatishlar kiritishga shoshilinch ehtiyojni belgilaydi. Tabiiyki, jamiyatning moddiy negizini shakllantirishning faol ishtirokchilaridan biri tijorat banklari ham chetda qolmadi.

Mamlakatimizda ham bugungi kunda tijorat banklari tomonidan "Uzcard" hamda "Humo" to'lov tizimlarining milliy valyutadagi bank kartalari muomalaga chiqarilib, ularning infratuzilmasi kengaytirib borilmoqda.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida 2020-2024-yillar kesimida muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar, to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot [10]

Yillar	Muomaladagi bank kartalari soni	O'rnatilgan to'lov terminallari soni	O'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni	To'lov terminallari orqali tushgan tushumlar 1-oy davomida (mln. so'mda)
2020	24 077 115	437 231	11 456	57 399 066
2021	25 207 659	434 971	12 710	76 919 479
2022	31 820 600	432 269	19 318	122 195 202
2023	41 359 507	429 182	24 036	181 544 900
2024	46 073 524	429 359	28 795	24 844 351

Yuqoridagi jadvalda O'zbekiston Respublikasida 2020-2024-yillar kesimida muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar, to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot keltirilgan bo'lib, muomaladagi bank kartalari soni 2020-yilga nisbatan 46 073 524 bilan qariyb 2 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin, shuningdek, o'rnatilgan to'lov terminallari soni 2024-yilning oktabr oyi holatiga ko'ra 429 359 tani tashkil etmoqda, o'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni bo'lsa 2024-yil holatiga ko'ra 28 795 ta, to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar esa 2024-yilning yanvar oyi davomida 24 844 351 mln. so'mni tashkil qilmoqda.

Yuqoridagi raqamlar shundan darak beradiki, bank jadal rivojlanish va mijozga yo‘naltirilganlik tamoyili asosida taklif etayotgan sifatli xizmatlari mijozlar tomonidan keng qabul qilinmoqda va bank mijozlari soni kundan kunga ortib bormoqda. Bu esa mamlakatimiz bank-moliya tizimida yangi raqamli bank tendensiyasi boshlanganligidan darak beradi. Shu sababli hozirda an‘anaviy faoliyat yuritayotgan banklar ham raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratishlari zamon talabiga aylanib bormoqda.

Bir so‘z bilan aytganda, tijorat banklarining o‘zgarishi va raqamli bank tizimiga o‘tish butun dunyo bo‘ylab yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va faol tarqalishiga javob bo‘lib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulotlar, balki kompaniyalarning ish sifati va daromadini yaxshilaydi.

2-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2024-yilning 1-oktabr holatiga ko‘ra [10]

Bundan ko‘rinib turibiki, O‘zbekiston bank tizimida raqamli texnologiyalar faol joriy etilmoqda, aholi va biznes uchun xizmatlar va to‘lov tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari yaxshilanmoqda. Mijozlarning kreditini baholash va likvidlik muammolari kabi qiyinchiliklarga qaramay, mamlakat xalqaro standartlar asosida innovatsiyalar va rivojlanishga yo‘naltirilgan ko‘p qirrali o‘zgarishlarga intilmoqda.

Har qanday to‘lov tizimining asosiy vazifasi iqtisodiy aylanmaning dinamik va barqaror rivojlanishini ta‘minlash bilan bog‘liq. Xalqaro to‘lovlar kredit elementlari va moliya bozorining elementlari ustidan nazoratni ta‘minlaydi va shu orqali naqd pul likvidligini samarali boshqarishga va ortiqcha zahiralarni qisqartirishga yordam beradi. Bunday tizimlar buni osonlashtiradi moliya va kredit sohasida ko‘plab dasturlarni amalga oshirish va moliyaviy operatsiyalarni faollashtirish imkonini beradi. Raqamlashtirish, ma‘lumotlarni qayta ishlash va saqlash sohasidagi texnologik yutuqlar elektron to‘lovlarning mavjudligi va qulayligini sezilarli darajada oshirdi. Yangi mahsulotlar va xizmatlar jismoniy

shaxslar va korxonalar uchun tezroq va qulayroq to'lovlarni taklif qiladi va taklif qilingan ko'p variantlar oxirgi foydalanuvchi xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida raqobat va innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Hozirgi vaqtda ko'plab yangi to'lov xizmatlari mavjud bo'lganlar ustiga qo'yilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank sohasida ham tub o'zgarishlarni talab etmoqda. Raqamli bankingni rivojlantirish orqali bank xizmatlarining tezkorligi, qulayligi va samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun mobil banking, onlayn xizmatlar, bulutli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish zarur. 2026-yilga qadar mamlakatimizda raqamli bankingni yanada rivojlantirish va zamonaviy bank texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Jumladan, 2023-yilda mobil banking tizimidan foydalanuvchilar sonini 15 million kishiga, 2024-yilda esa 18 million kishiga yetkazish rejalashtirilgan. Innovatsion bank mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqish. Tijorat banklari mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va talablarini qondirish uchun doimiy ravishda yangi va innovatsion bank mahsulotlari hamda xizmatlarini ishlab chiqishi zarur. Bugungi kunda masofaviy bank xizmatlari, QR-kod to'lovlari, NFC texnologiyalari, virtual va qo'shimcha reallik kabi innovatsion yechimlar tobora ommalashib bormoqda. 2021-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekistonda 100 dan ortiq turdagi innovatsion bank mahsulotlari va xizmatlari joriy etilgan. Ushbu ko'rsatkichni yanada oshirish va innovatsion bank xizmatlarini keng miqyosda tatbiq etish banklarning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bank innovatsiyalarini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlardagi ilg'or tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston banklari fintech sohasidagi yetakchi kompaniyalar, nufuzli moliya institutlari va innovatsion markazlar bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirishi, qo'shma loyihalarni amalga oshirishi va xalqaro maydonlarda faol ishtirok etishi lozim. 2022-yilda O'zbekistonning yetakchi banklari tomonidan 30 dan ortiq xalqaro hamkorlik shartnomasi va memorandumlari imzolangan. Bunday xalqaro aloqalarni yanada mustahkamlash va kengaytirish innovatsiyalar sohasida bilim va tajriba almashish imkonini beradi. O'zbekiston tijorat banklarining innovatsion faoliyatini boshqarishni takomillashtirish raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, innovatsion bank mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqish, bank xodimlarining kompetensiyalarini rivojlantirish, ochiq banking ekotizimini shakllantirish, moliyaviy inkluzivlikni oshirish, yangi moliyalashtirish mexanizmlarini tatbiq etish va qulay huquqiy muhitni yaratish kabi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Ushbu yo'nalishlardagi izchil islohotlar va tizimli yondashuv bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion rivojlanishini ta'minlash va mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishiga

xizmat qiladi. Tijorat banklarining innovatsion faoliyatini boshqarishni takomillashtirish borasidagi tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank tizimida innovatsiyalarni joriy etish va rivojlantirishning strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari oldida innovatsion yechimlarni keng miqyosda qo'llash, raqamli texnologiyalarni faol o'zlashtirish va yangi biznes modellarini joriy etish borasida muhim vazifalar turibdi.

Shu bilan birga, tijorat banklari faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalari, big data tahlili va bulutli xizmatlarni qo'llash tendensiyasi ham kuzatilmoqda. Ushbu ilg'or texnologiyalar banklar uchun operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va mijozlarga yanada sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, chatbotlar va virtual yordamchilarning joriy etilishi bank mijozlariga tezkor va qulay maslahat xizmatlarini taqdim etishga yordam bermoqda.

2-jadval

O'zbekiston tijorat banklarining innovatsion rivojlanish istiqbollari [11]

Innovatsion rivojlanish yo'nalishlari	Banklar ulushi, %
Mobil banking	95
Raqamli banking	90
Ochiq API va raqamli ekotizim	75
Sun'iy intellekt va Big Data	60
Bulutli texnologiyalar	55

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yillarda O'zbekiston tijorat banklarining aksariyat qismi mobil banking (95 foiz) va raqamli banking (90 foiz) yo'nalishlariga ustuvor ahamiyat qaratishi kutilmoqda. Ochiq API va raqamli ekotizim yaratish borasida 75 foiz banklar faoliyat yuritishni rejalashtirgan. Sun'iy intellekt, Big Data va bulutli texnologiyalar kabi ilg'or yechimlar ham tijorat banklarining innovatsion rivojlanish strategiyalarida muhim o'rin egallaydi.

5. Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi tahlillarga ko'ra yirik banklarda yangiliklar (nou-xau) joriy etilishi qiyinchiliklar bilan amalga oshirilishi cababali, strategiya amalga oshirilishida ayrim chora-tadbirlarning tarmoq jadvalidan ortda qolishi qator muammolarni keltirib chiqaradi.

Xulosa o'rinda, shuni ta'kidlash lozimki bank tizimida, bankda innovatsion texnologiyalarni joriy qilishi o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib amalga oshirilishi kabi, yirik banklarda ushbu texnologiyalar va o'zgarishlar uchun yetarli resurslar

mavjud bo‘ladi, biroq aynan yirik banklarda yangiliklar (nou-xau) joriy etilishi qiyinchiliklar bilan amalga oshiriladi.

6. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-mayda “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-mayda “Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-162-sonli Qarori.

4. Гонтар, А.А., Сазонов, С.П. Экономические методы обеспечения информационной безопасности кредитной организации // Управление экономическими системами: электрон. науч. журнал. -2016. - No 9. –С.- 6.

5. Sardana V., Singhania S. Digital technology in the realm of banking: A review of literature //International Journal of Research in Finance and Management. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 28-32.

6. Cuesta C. et al. The digital transformation of the banking industry //BBVA research. – 2015. – Т. 1. – №. 4. – С. 1-10.

7. Жарковская, Е.П. Банковское дело: для студентов вузов по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. П. Жарковская. –4-е изд., перераб. и доп. –М.: Омега-Л, 2012. –452 с.

8. Skinner C. Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. – Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, 2014.

9. Эскиндаров М. А., Соловев В. И., ред. Парадигмы цифровой экономики: Технологии искусственного интеллекта в финансах и финтехе. М.: Когито-Центр; 2019. 325 с.

10. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb sayti ma’lumotlari – www.cbu.uz

11. Salimov, U. (2023). Tijorat banklarining innovatsion rivojlanish strategiyalari. Bank ishi va moliya, (1), 34-41.